

Lateinamerika

Wittstock, Anja:

**Masterstudienangebot in Lateinamerika am
Fachbereich Wirtschaft der Hochschule Mainz**

In: Die Neue Hochschule, 2025-1, S. 20–21.

Permalink:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14608198>

Impressum

Herausgeber:

hl**b**-Bundesvereinigung e. V.
Godesberger Allee 64 | 53175 Bonn
Telefon: 0228 555 256-0

Chefredakteur:

Prof. Dr. Jörg Brake
Kirschgartenstraße 19
67146 Deidesheim
Telefon: 06326 218 119 3
joerg.brake@h**l**b.de.

(verantwortlich im Sinne des Presserechts
für den redaktionellen Inhalt)

Redaktion:

Dr. Karla Neschke
Telefon: 0228 555 256-0
karla.neschke@h**l**b.de

Gestaltung und Satz:

Nina Reeber-Laqua,
www.reeber-design.de

Herstellung:

Wienands Print + Medien GmbH
Linzer Straße 140 | 53604 Bad Honnef

Erscheinung:

zweimonatlich

Verbands offiziell ist die Rubrik „**h**l**b** aktuell“.
Alle mit Namen der Autorin/des Autors
versehenen Beiträge entsprechen nicht
unbedingt der Auffassung des **h**l**b** sowie
der Mitgliedsverbände.

ISSN 0340-448 x

**Persistent Identifier bei der
Deutschen Nationalbibliothek:**

[https://nbn-resolving.org/
urn:nbn:de:101:1-20220916181](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:101:1-20220916181)

Masterstudienangebot in Lateinamerika am Fachbereich Wirtschaft der Hochschule Mainz

Der binationale Masterstudiengang Master International Management – Latin America (ehemals „Maestría Argentino-Alemana“) verbindet betriebswirtschaftliche Expertise mit interkultureller Kompetenz und bereitet Studierende optimal auf Führungspositionen in global agierenden Unternehmen sowie auf die Herausforderungen der internationalen Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Lateinamerika vor.

Prof. Dr. Anja Wittstock

Foto: Nathalie Zimmermann

PROF. DR. ANJA WITTSTOCK

Professorin für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Finanz- und Rechnungswesen, Studiengangleiterin des Deutsch-Argentinischen Masterstudiengangs „Maestría Argentino-Alemana“

Hochschule Mainz -
University of Applied Sciences
Fachbereich Wirtschaft -
School of Business
Lucy-Hillebrand-Str. 2
55128 Mainz
anja.wittstock@hs-mainz.de
www.hs-mainz.de

Seit mehr als 10 Jahren bietet der Fachbereich Wirtschaft der Hochschule Mainz Masterstudierenden den binationalen deutsch-argentinischen Masterstudiengang „Maestría Argentino-Alemana“ an. Studierende erhalten in diesem binationalen Studiengang den Doppelabschluss der Hochschule Mainz sowie der argentinischen Partnerhochschule UCES, Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales in Buenos Aires.

Der anhaltende Erfolg dieses Modells, aber auch die wachsenden globalen, wirtschaftlichen und kulturellen Beziehungen sprechen für eine Ausweitung des Studienangebots auf weitere Länder in Lateinamerika. Auf studentischer Seite ist das Interesse groß: Einerseits erhalten wir immer mehr Anfragen von Mainzer Studierenden nach weiteren Studienmöglichkeiten in Lateinamerika, andererseits wächst das Interesse Studierender aus Ländern wie Venezuela, Mexiko oder Kolumbien nach einem vergleichbaren Studienangebot in Mainz. Dieser Nachfrage möchte die Hochschule Mainz gerne Raum geben und plant eine Ergänzung des binationalen Studiengangs durch ein zusätzliches Studienangebot für weitere lateinamerikanische Hochschulen. Diese Erweiterung erfolgt im Rahmen der aktuellen Reakkreditierung zum Wintersemester 2025/2026 und wird u. a. eine Namensänderung des Studiengangs mit sich bringen. Durch das Angebot einer Ausweitung der Partnerschaften auf weitere lateinamerikanische Hochschulen ist es geplant, den

Studiengang in Master International Management – Latin America umzubenennen.

Studierenden wird damit die Möglichkeit gegeben, nach einem dreisemestrigen Studium an der Hochschule Mainz, in dem betriebswirtschaftliche Module auf Englisch, curricular verankerte Sprachenmodule sowie interkulturelle Module auf Spanisch gelehrt werden, eine geografische Auswahl für ihr Auslandsstudium in Lateinamerika zu treffen. Entweder studieren sie, wie bisher, an der Partnerhochschule UCES in Buenos Aires, ein Studienangebot, das durch das CUA-DAHZ (Deutsch-Argentinische Hochschulzentrum) gefördert wird. Ausgewählte Studierende haben in diesem Studiengang die Möglichkeit, eine Förderung ihres 10-monatigen Auslandsstudiums in Argentinien von aktuell 1.075 Euro monatlich sowie einen Flugzuschuss i. H. von 1.500 Euro zu erlangen. Alternativ können sie an einer anderen lateinamerikanischen Partnerhochschule, wie z. B. in Mexiko oder Kolumbien, einen Doppelabschluss erlangen oder je nach Wunsch ein Auslandssemester ohne Abschluss der Partnerhochschule absolvieren.

Dieser Masterstudiengang wird auch nach Erweiterung ein anwendungsorientierter, konsekutiver und binationaler Studiengang bleiben. Er richtet sich an Studierende mit einem abgeschlossenen Bachelor- oder Diplomstudium in Betriebswirtschaft bzw. Management, Ingenieur- und

„Der interkulturelle Ansatz und die Möglichkeit eines Doppelabschlusses bieten einen deutlichen Mehrwert und machen diesen Studiengang zu einer attraktiven Wahl für angehende Führungskräfte in international agierenden Unternehmen.“

Naturwissenschaften, VWL, Wirtschaftsrecht oder einem Abschluss, der die Wirtschaftsstudien mit lateinamerikanischen Kulturstudien kombiniert. Im Studiengang werden tiefgehende betriebswirtschaftliche Kenntnisse und Fähigkeiten, die für die Führung und das Management international tätiger Unternehmen unerlässlich sind, vermittelt. Er kombiniert theoretische Grundlagen mit praktischen Anwendungen und fördert ein umfassendes Verständnis für die Dynamiken internationaler Märkte und interkultureller Geschäftsstrategien, insbesondere mit Blick auf Lateinamerika.

Die Leitidee ist es, Studierende hochqualifiziert betriebswirtschaftlich, international, praxisorientiert, bilingual (Englisch und Spanisch) sowie interkulturell als Wirtschaftsexpertinnen und -experten auszubilden. Der Studiengang zielt darauf ab, zukünftige Führungskräfte zu entwickeln, die in der Lage sind, strategisch und erfolgreich in internationalen und insbesondere in deutsch-lateinamerikanischen Wirtschaftsbeziehungen zu agieren, wirtschaftliche Herausforderungen zu bewältigen und innovative Lösungen zu entwickeln. Die Absolventinnen und Absolventen sind in beiden Sprachräumen und Kulturen kompetent und können als Brückenbauer zwischen Deutschland und Lateinamerika agieren.

Durch die zunehmende globale Vernetzung und wirtschaftliche Zusammenarbeit wachsen auch die Bedarfe der Unternehmen an Sprachenkenntnissen der Absolventinnen und Absolventen. Mit Abschluss des Studiengangs können die Studierenden nicht nur einen betriebswirtschaftlichen Abschluss, sondern auch fließende bilinguale Sprachenkenntnisse in Spanisch und Englisch sowie interkulturelle Kompetenzen vorweisen. Das Studium bereitet sie optimal auf Berufsfelder im Finanzwesen, Marketing, Human Resource Management, Public Relations und International Management vor und

schaftt eine einzigartige Grundlage für eine Karriere in global ausgerichteten Unternehmen, insbesondere mit Blick auf Deutschland und Lateinamerika.

Es zeigte sich, dass Absolventinnen und Absolventen des bisher akkreditierten deutsch-argentinischen Masterstudiengangs Beschäftigungen bei renommierten deutschen Großkonzernen wie Alnatura, BASF, Biontech, Boehringer Ingelheim, BMW Group, Deutsche Bahn, Henkel, Merck, Porsche Consulting, SAP und Zalando fanden. Darüber hinaus arbeiten viele Alumni weltweit in internationalen Unternehmen und Organisationen in Städten wie Paris, Prag, Zürich, Bogotá, Buenos Aires und Bangkok.

In den Jahren 2020, 2022 sowie 2024 wurde darüber hinaus der DAAD-Preis, der ausländische Studierende für herausragende akademische Leistungen sowie bemerkenswertes soziales Engagement auszeichnet, an Studierende dieses Studiengangs der Hochschule Mainz verliehen. Auch dies unterstreicht die erfolgreiche akademische Ausbildung im Rahmen dieses Masterstudiengangs.

Der interkulturelle Ansatz und die Möglichkeit eines Doppelabschlusses bieten einen deutlichen Mehrwert und machen diesen Studiengang zu einer attraktiven Wahl für angehende Führungskräfte in international agierenden Unternehmen. Er schafft ein Netzwerk von Experten, die sich mit den besonderen Herausforderungen und Chancen der bilateralen Beziehungen auskennen.

Dieser Studiengang fördert den akademischen Austausch und unterstützt die Entwicklung von Strategien für eine nachhaltige Zusammenarbeit. Mit einem solchen Abschluss sind Absolventinnen und Absolventen bestens gerüstet, um in einer globalisierten Welt erfolgreich zu agieren und internationale Herausforderungen und Chancen zu meistern. ■